

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Муhabбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dushmanmat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abdulvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

TILSHUNOSLIK

1. Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza	
Fe‘l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2. Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3. Safarov Firuz	
O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4. Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5. Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6. Botirova Adiba	
Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7. Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8. Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсдаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9. Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10. Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

ТА’ЛИМШУНОСЛИК

11. Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12. Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13. Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

14. Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Гаппаров Алибек,
СамДВМЧБУ хорижий тиллар
кафедраси катта ўқитувчиси
Самарқанд, Ўзбекистон
ali_bek85@mail.ru

ПУБЛИЦИСТИК МАТНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚИ

АННОТАЦИЯ

Тилнинг ривожланиш жараёни, асосан, ички омил, шунингдек, ташқи омиллар ҳисобига кенгайишидан иборат. Бугунги кун тиллараро глобаллашув жараёни сабаб дунё тиллари луғат таркибининг бойиб боришида экстралингвистик факторнинг фаоллашганини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. Жамиятдаги барча ўзгаришлар тилда акс этади ва тилдаги юз бераётган ўзгаришларга жамиятнинг онгли аралашуви зарур деган ғояни илгари суришга асос солиш зарур. Бу ўз ўрнида “тил сиёсати” тушунчаси билан боғлиқ. Замонавий ижтимоий тараққиёт инсоннинг ҳар томонлама ижтимоий жараёни бўлиб, унинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири тилдир. Инсон фаолиятининг барча жабҳалари, инсон онги томонидан ажратилган ижтимоий мазмунли барча нарсалар тилда, унинг лексикасида акс этади. Дарҳақиқат, сиёсат ва мафкура жамиятнинг ўзига хос атрибути сифатида тилга бетараф бўла олмайди, чунки улар халқ ва жамиятдан мустақил равишда мавжуд бўла олмайди.

Калит сўзлар: публицистика, газета, медиаматн, услуб, сиёсат, тил, матбуот, тил сиёсати, терминология, социоллингвистика

Gapparov Alibek,
SamSUVMLB senior teacher of the
foreign languages department
Samarkand, Uzbekistan
ali_bek85@mail.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDY OF PUBLICISTIC TEXT

ABSTRACT

The process of language development consists mainly of expansion due to internal factors, as well as external factors. Today, due to the process of interlinguistic globalization, it is worth noting that the extralinguistic factor has been activated in the enrichment of the vocabulary of world languages. All the changes in the society are reflected in the language, and it is necessary to establish the basis for the promotion of the idea that the conscious intervention of the society is necessary for the changes taking place in the language. This is related to the concept of "language policy". Modern social development is a comprehensive human social process, one of its most important components is language. All aspects of human activity, all things with social content separated by the human mind are reflected in the language and its lexicon. Indeed,

politics and ideology cannot be neutral to language as a specific attribute of society, because they cannot exist independently of people and society.

Keywords: journalism, newspaper, media text, style, politics, language, press, language policy, terminology, sociolinguistics

Гаппаров Алибек,
старший преподаватель кафедры
иностраных языков СамГУВМЖБ
Самарканд, Узбекистан
ali_bek85@mail.ru

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУБЛИЦИСТСКОГО ТЕКСТА

АННОТАЦИЯ

Процесс развития языка состоит в основном из расширения за счет внутренних факторов, а также внешних факторов. Сегодня, в связи с процессом межъязыковой глобализации, стоит отметить активизацию экстралингвистического фактора в обогащении лексики языков мира. Все изменения в обществе отражаются в языке, и необходимо создать основу для продвижения идеи о том, что для изменений, происходящих в языке, необходимо сознательное вмешательство общества. Это связано с понятием «языковая политика». Современное общественное развитие представляет собой всеобъемлющий социальный процесс человека, одним из важнейших его компонентов является язык. Все стороны человеческой деятельности, все вещи социального содержания, выделяемые человеческим разумом, отражаются в языке и его лексике. Действительно, политика и идеология не могут быть нейтральными по отношению к языку как специфическому атрибуту общества, потому что не могут существовать независимо от людей и общества.

Ключевые слова: журналистика, газета, медиатекст, стиль, политика, язык, пресса, языковая политика, терминология, социоллингвистика.

Оммавий ахборот воситалари махсус ижтимоий-ахборот тизими сифатида ижтимоий-сиёсий воқеликни ўзига хос концептуаллаштириш вазифасини бажаради, мафкуравий медиа оламини яратади. Бу ижтимоий-сиёсий нутқда, оммавий ахборот воситаларига қаратилган, терминлар сиёсий дунё ҳақида маълумот ташувчиси сифатида ишлайди. Оммавий ахборот воситалари (ОАВ) жамиятимиз ва ҳаётимизнинг муҳим қисмидир, чунки улар ахборот узатишнинг энг муҳим воситасидир. ОАВ тушунчаси деганда кенг жамоатчиликни хабардор қилувчи, маърифат тарқатувчи, билим берувчи, кўнгиладар очар техник воситалар тушунилади. Зеро, Г.Я.Салганик журналистикага: “замонавийлик йилномаси, ҳозирги тарихни бутунлигича ақс эттиргани учун у жамиятнинг долзарб муаммолари – сиёсий, ижтимоий, маиший, фалсафий ва ҳоказоларга қаратилган” деб таъриф беради [11. Б.202].

Сиёсий жараён жамиятда, одамларнинг ижтимоий фаолияти жараёнида туғилади ва ривожланади. Е.И.Шейгалнинг фикрига кўра, сиёсатнинг ўзига хослиги, инсон фаолиятининг бир қатор бошқа соҳаларидан фарқли ўларок, унинг асосан дискурсив табиатга эгаллигидир: кўплаб сиёсий ҳаракатлар ўз табиатига кўра нутқ ҳаракатларидир [13. Б.305].

Оммавий коммуникацияларнинг тили – бу маълумотни тақдим этишнинг маълум бир услуги билан тавсифланганлигини ҳисобга олсак, ОАВ нинг ўзи газета – публицистик услубнинг, яъни ҳам ёзма, ҳам оғзаки шаклда амалга ошириладиган жамият ҳаёти, оммавий мулоқот услубларнинг маълум лингвистик хусусиятлари билан

тавсифланади. Ушбу услубнинг асосий ажралиб турадиган хусусиятларидан бири бу иккита тенденциянинг: экспрессивлик тенденцияси ва стандартликка йўналтирилган тенденциянинг комбинациясидир. Албатта, бу публицистиканинг ўзи бажарадиган вазифалар билан боғлиқ.

ОАВ тилининг услуб хусусиятлари ҳар бир газета матнида ҳар бири тилдан фойдаланишда яна ўз услубий хусусиятларига эга. Англашиладики, тилдан фойдаланиш маъносида ёки публицистик моҳияти билан газеталарнинг ҳар бирининг олдига қўйилган мақсад ва вазифаларидан, жанр хусусиятларидан келиб чиқиб белгиланади. Зеро, газета тилининг услубий имкониятлари уларнинг ижтимоий вазифасига боғлиқ бўлиб, оммага ахборот узатиш жараёнида ОАВнинг вазифаси билан боғлиқ ҳодиса сифатида қаралади. Кўпчилик ҳолларда улар тарғибот ишларини олиб бориш, яъни асосий вазифасидан келиб чиқиб аудиториغا таъсир ўтказишда тил воситаларидан ҳам ана шунга мос равишда танланади.

Матбуотни публицистик услуб асоси деб ҳисобланар экан унинг саҳифаларида эълон қилиниб бориладиган турли хабарлар, жанр хусусиятларидан қатъий назар публицистик услубнинг ёзма шаклидир. Публицистик услуб кенг тармоқли услуб ҳамда у ҳам бошқа нутқ услубларига хос.

Публицистик услуб – (газета – оммавий, газета, сиёсий, газета - журнал) – сиёсий, иқтисодий, маданий, спорт ва бошқа шу каби ижтимоий муносабатларнинг кенг соҳасига хизмат қилувчи функционал услублардан бири. Публицистик услуб сиёсий адабиётда қўлланилади, у ОАВ) – газеталар, журналлар, радио, телевидение, ҳужжатли фильмлар билан ифодаланади.

ПУБЛИЦИСТИКА (лот. publicus – ижтимоий) – даврнинг ижтимоий-сиёсий ва б. долзарб масалаларига бағишланган адабий ижод тури. Публицистиканинг вазифаси ижтимоий фикр уйғотиш ва уни шакллантириш, маълум мақсадга йўналтириш, ҳужжатли факт маълумотлар асосида воқелик манзарасини яратишдан иборат. Ҳозирги замон ижтимоий ҳаёти, унга алоқадор ўтмиш ва келажак фактлари публицистиканинг предметиدير. Ҳаётда ижтимоий фаолият, онгли қарашларнинг салмоғи ортган сари публицистнинг, яъни ижодкорнинг воқеликка фаол аралашуви, фикрни бевосита ошқора, дангал ифодалаш тамойили ҳам ошди. Публицистика фан, санъат, адабиёт асарлари таркибига тобора кўпроқ кириб бормоқда. Публицистик роман, пьеса, кино асарлари пайдо бўлмоқда [14. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-p/publitsistika-uz/>].

Т.А. Зуева нутқнинг публицистик услубини “адабий тилнинг сиёсий ва мафкуравий ижтимоий муносабатлар соҳасига хизмат қилувчи функционал турларидан бири сифатида тавсифлайди. Шунингдек, узатиладиган маълумотларнинг қиймат йўналиши туфайли ифода ва стандартнинг комбинацияси публицистик услубнинг асосий семантик – конструктив тамойилидир” деб таърифлайди [2. Б.55].

Шу ўринда публицистиканинг вазифаси борасида фикр билдирмоқчимиз. Публицистиканинг вазифаларига:

- жамоатчиликда ижтимоий фикр уйғотиш ва уни шакллантириш;
- факт-маълумотлар асосида турли-туман воқелик манзарасини яратиш.

Ушбу услубнинг энг муҳим функциялари ахборот функцияси, шунингдек, сиёсат, фан, спорт ва жамият ҳаётидаги янгиликларни хабар қилишдир. Ахборот функцияси тил тизимининг турли даражаларида кўп сонли тил воситалари орқали амалга оширилади. Бу ерда стандарт сўзлашув нутқи элементлари қаторига – хабарнинг мазмунига қараб – ишбилармонлик нутқининг, турли илмий касбий тиллар, ижтимоий-сиёсий терминология бўлаклари, фаннинг турли соҳаларига ва касбий доираларга тегишли махсус лексика ҳамда кўп сонли географик номлар ёки муассаса ва ташкилотларнинг номлари киради [1. Б.40].

Оммавий ахборот воситаларида учрайдиган ушбу ва бошқа лексик бирликлар куйида муҳокама – қилинади. Ундан фойдаланиш соҳаси – бу оммавий ахборот

воситалари, сиёсатчилар ва жамоат арбобларининг оммавий чиқишларидир. Бундан мантиқан келиб чиқадики, асосий ижтимоий-сиёсий тушунчалар ўз ўрнида публицистиканинг предметини ташкил этувчи асосий тушунчалар ҳамдир. Ижтимоий-сиёсий лексика ўзининг равшанлиги, қулайлиги билан оммавий ахборот воситаларининг асоси сифатида газетага яқин, бу унинг ўзига хос хусусиятидир. Айтилганларни умумлаштириб, ижтимоий-сиёсий лексиканинг қуйидаги белгиларини келтириб ўтишимиз мумкин:

- ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг маълум вақт давомида ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ва фаол муҳокама қилинадиган тушунча ва ҳодисаларини акс эттиради;
- ўзининг катта қисмида у барча давом этаётган ижтимоий ҳодисалар иштирокчиларига яқин ва тушунарли;
- мафкуравийликка эга;
- оммавий ахборот воситалари ва журналистикада кенг қўлланилади.

Публицистик услубда “*Ишонтириш*” ҳамда “*Таъсир этиши*” коммуникатив ҳаракатининг самарадорлиги пропозитив маълумотларнинг мазмунига, психолингвистик хусусиятларга, ижтимоий мавқега, маърузачи ва тингловчининг ижтимоий роли функцияларига, коммуникатив ҳаракатнинг вақти ва жойига, ахборотни оғзаки ва оғзаки бўлмаган компонентларда тақдим этиш шаклига боғлиқ.

ОАВ лисоний таъсир этишнинг фаол канали сифатида муайян ахборий услубларнинг қўлланиши ва тарқалишида ҳам муҳим аҳамият касб этади. “Ахборот услуги” тушунчаси оммавий коммуникация билан бевосита боғлиқ ва бу ўқувчи, тингловчи, томошабин билан олиб бориладиган мулоқотдаги ўзига хос оҳангни ифодалашга хизмат қилади. Бундай хусусиятга ҳар бир ОАВ – газета, журнал, радиоэшиттириш ва теледастур эга [12. Б.59].

Ю.Е.Калугина таъкидлаганидек, маъноли мулоқот воситаси сифатида тил ўз таркибида сўзловчининг ниятини тўлиқ, оқилона гавдалантиришга ва унинг стратегик мақсадларини энг самарали амалга оширишга қодир бўлган бирликларни ўз ичига олади [10. Б.3-8].

Анъанага кўра, публицистика сиёсий ва иқтисодий масалаларни ёритишда муҳим маданий-тарихий роль ўйнайди [3. Б.92-101]. Сиёсий оммавий ахборот воситалари матнларига “иқтисод” мавзусига мунтазам мурожаат қилиш молиявий ва иқтисодий лексика сиёсий дискурснинг ажратилмас атрибути эканлигини айтишга имкон беради [4. Б.96].

Функционал жанрга мансублиги нуктаи назаридан, кенг доирадаги сиёсий ва иқтисодий медиа матнлар тоифасига киради ва аниқ прагматик йўналишга эга, чунки улар автор шарҳини ўз ичига олади, маълум бир фикр билдиради ёки жамоатчилик фикрини шакллантирадиган баҳо берилади:

Пўлотчида энди ота-оналарнинг кўнгиллари тўқ. Негаки, фарзандлари шундоқ қўл чўзса етгулик мактабда, замонавий шарт-шароитларда сабоқ олишади. (ХС.09.01.2023); “Энг муҳими, ички хотиржамлик кўнгилда сабр туйғусини уйғотади. Зеро, буюк ҳақим бобомиз Ибн Сино бежиз: “Сабр — шифонинг бошланишидир”, деб таъкидламаганлар” (UzA.19.04.2020) ва ҳ.к.

Тил инсон фаолиятида унинг хатти-ҳаракатларини муайян даражада тартибга солувчи белгили воситалар системаси сифатида қаралади. Тилнинг муқаррар яшаши, яъни барқарорлиги шу тилдан фойдаланувчи халқнинг таффақурига ва миллий ўзлигига боғлиқ экани ҳеч ким учун сир эмас. Жамият ҳаётидаги турли эврилишлар, дунё халқларининг моддий, мафкуравий ва маданий алоқалари тилнинг ўзгаришига ёки унинг йўқ бўлиб кетишига сабаб бўладиган омиллардан биридир.

М.Худойқулов “... газета, журналистика ва публицистика бир-бири билан узвий боғлиқ ҳодисалар бўлиб, газета публицистика воситаси билан иш кўрса, ўз навбатида, публицистика газета фаолияти орқали намоён бўлади” – деб ҳисоблайди [13. Б.6].

Дарҳақиқат, газета матнининг ижтимоий функцияси «нутқ манзили»нинг ўзига хос хусусиятлари билан ҳам белгиланади.

Инсон фаолияти ва жамиятидаги, жумладан, сиёсий, дипломатик, иқтисодий соҳадаги муҳим воқеа ва ўзгаришларни акс эттирувчи оммавий ахборот воситаларининг тили сўз яратишда улкан имкониятга эга. Англашиладики, “Ахборот воситаларининг иқтисодий матнларида учрайдиган муаллифнинг неологизмлари махсус тил бирликларига айланиши мумкин” [5. Б.98].

Замонавий публицистик услубда тилнинг икки тенг ҳуқуқли вазифаси кўзга ташланади: ахборот бериш ва таъсир этиш. Шунинг учун функционал услубшуносликда публицистик услубнинг публицистик ва информацион услуб ҳосил қилувчи омилларнинг дихотомиясига алоҳида эътибор берилади. Услубнинг ўзи эса бирмунча тўлиқроқ айтганда, оммавий коммуникация услуби сифатида ўрганилади. Бу услуб ҳосил қилувчи омиллар жанрларнинг ривожланган тизимидан иборат. Улар асосида ҳам тил функциялари шаклланади. Информацион жанрлар ахборот бериш, таҳлилий жанрлар предмет ёки воқеа-ҳодисани таҳлил қилиш, публицистика эса таъсир этиш функцияларини бажаради. М.Н.Кожина публицистик услубни ўзига хос газета жанрларининг – интервью, корреспонденция, бош мақола, ички ва ташқи воқеа-ҳодисалар ҳақидаги ахборотлар йиғиндиси, дея таърифласа [7. Б.224], Д.Н.Шмелёв ахборий хабарлар публицистик стилга хос эмас, деб таъкидлайди [16. Б.148].

Публицистик услуб фақат ўзига хос лексикага эга эмас. М.Н.Кожина нуктаи назарига кўра, унинг тилида илмий, расмий, расмий-идоравий стилга хос бўёқдорликка эга сўзлар кўп, бироқ газета публицистикасига хос бўёқдорликка эга бўлганлари йўқ ёки жуда ҳам оз [7. Б.224]. Бундай қараш асосида публицистик услуб турли услубларга мансуб жанрлар йиғиндисидан иборат бўлиб, ушбу жанрлар ҳам, ўз навбатида, ўзига хос экстралингвистик белгиларга эга деган фикр шаклланди. Булар жумласига оммавий ўқувчига, турли талаб ва эҳтиёжларга, истакларга қаратилганлик, публицистиклик кабиларни киритиш мумкин. Матбуот матнларини яратиш публицистик дискурс сифатида тавсифланади ва коммуникатив, услубий ва тил меъёрларига мувофиқ равишда яратилади. Публицистик дискурс унда аввалдан мустаҳкам жой олган концептларни лисоний таъкидлаш деб ҳам талқин этилиши мумкин. Улар идеологемалар деб ҳам аталади.

Айтиш жоизки, публицистик услуб доирасида ижтимоий фаолиятнинг тилдан фойдаланишдаги махсус услуб сифатида қаралади. Дарҳақиқат, “Публицистик асарлар жуда кенг мавзудаги масалаларга – замонамизнинг жамиятини қизиқтирган долзарб масалаларига: сиёсий, иқтисодий, ахлоқий, фалсафий, маданият, таълим, кундалик ҳаётга оид масалаларга бағишланган” [9. Б.102]. Ўзбек тили функционал услуб тизимида публицистик услубнинг алоҳида ўрин ва мавқега эгаллиги унинг ижтимоий ҳаётда кенг кўламдаги ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, маданият ва спорт каби соҳаларга хизмат қилиши билан изоҳланади [7. Б.52].

Публицистик-газета тилида кўрсатиб ўтилган жараён “нутқий занжирнинг стандартлаштирилган ва экспрессив бўғинларнинг мажбурий ва бевосита мунтазам ўзаро нисбати, уларнинг алмашинуви ва бир-бирига қарама-қарши қўйилиши сифатида намоён бўлади. Бунинг хусусияти моделлаштирилаётган газета воқелигининг ўзига хос омилларига боғлиқ бўлади” [8. Б.57]. Бунда ҳар иккала тенденция газета тилининг табиати, унинг ижтимоий хусусияти ва коммуникатив аҳамиятидан келиб чиқади. Газета тили оммавий, таркиб жиҳатидан хилма-хил бўлган аудиторияга йўналтирилади. Шу боис, унинг шакллари ижтимоий жиҳатдан аҳамиятли, тушунарли, турли ижтимоий гуруҳлар учун таъсирчан бўлиши лозим. Ҳам нутқ ишлаб чиқарувчиси (“коллектив тарғиботчи ва ташвиқотчи”), ҳам нутқ олувчиси нуктаи назаридан газета тили стандартлаштиришга максимал даражада мойиллигини, унга эҳтиёжмандлигини намоён этади [8. Б.57]. Шу тариқа, газета нутқий стандартлашув ижтимоий коммуникатив ва

бахоловчи йўналишга эга, бадий-нутқий стандартлашув индивидуал-коммуникатив йўналишга эга. Газета-публицистик нутқи – бу, аввало, таъсир кўрсатиши лозим бўлган нутқ, шу боисдан аудиториянинг манфаатларини максимал даражада ҳисобга олади. Демак, нутқ манзили нутқга назаридан ҳам газета нутқи ижтимоий жиҳатдан ўта аҳамиятлидир. Сиёсий-ижтимоий лексемаларнинг фаоллашуви ана шу ҳодисани кўрсатади: *демократия, партия, Евроосиё иқтисодий иттифоқи; инқирозли ҳодисалар; барқарор лигиогистик занжирлари; кооперация алоқалари; ижтимоий кескинлик; ҳамкорликнинг ностандарт механизмлари; меҳнат миграцияси; иқтисодий тараққиёт; табиий драйвер* ва ҳ.к.

Кўрсатилган мисоллардан кўриниб турибдики, матбуотда ижтимоий-сиёсий соҳага доир бирликлар сўз ва иборалардан фойдаланилади.

Матбуот матнида сиёсий-ижтимоий лексемаларнинг қайта шаклланишини куйидаги ҳолатларини кузатиш мумкин. Маълумки, тилда лексиканинг тилда аввалдан бўлган, тарихий ва эскирган сўзлар ҳисобига, шундай сўзларни ишга солиш, амалга киритиш йўли билан бойиши кўпчилик тиллар учун характерли ҳодиса сифатида қаралади. Шундай ижтимоий-сиёсий лексемаларга *вазир, ҳоким, ҳокимият, қўмита, девон* каби луғавий бирликларни киритиш мумкин. Публицистик услубнинг ёзма шаклларида ушбу лексемалар эскирган, қўлланишдан чиққан сўз ва иборалар, синтактик тузилмалар қайта фаоллашгани матбуотда кузатилади.

Публицистик услубнинг оралиқ услуб эканлигини тасдиқловчи яна бир тасдиғи сифатида расмий услубдаги феълнинг ҳаракат номи шакли фаол қўлланилишида, гапнинг кесими кўпинча ҳозирги замоннинг мажхул нисбатида ифодаланади, хужжатнинг характерига қараб шарт майли шаклига тез-тез мурожаат қилинишида кўришимиз мумкин. Масалан, *ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, қабул қилиш, белгилаш, тасдиқлаш, тартибга солиш, ўзгартириш, жорий қилиш, комиссиясини тузиш, сайлов кунини тайинлаш, сайлаш, озод этиш, ратификация қилиш, таъсис этиш, амалга ошириш* сингари феълли бирикмалар ишлатилган ҳамда *амалга оширилади, ташиқил этади, белгиланади, асосланади, ҳисобланади, ҳимоя қилинади, амалга оширади, тан олинади, иш кўради, адо этади, кафолатланади, таъқиқланади, тавсия этилади* сингари феълларнинг фаол ишлатилиши ҳам юқоридаги фикрнинг тасдиғидир.

Публицистик услуб термини учун синоним сифатида ва энг кенг тарқалган газета – публицистик номланиши бўлиб, публицистик услубда иккита кичик услубнинг мавжудлигини тавсифлайди – газета – ахборот ва журналистик (шахсий публицистик); газета ва газета – журналлар публицистик услубнинг қўлланилишининг асосий соҳасини – белгиланган алоқа соҳасидаги даврий матбуотни, сиёсий жиҳат, воқеликка ёндашишда сиёсий жиҳатнинг муҳим ролини ажратиб кўрсатади [15. <https://sanstv.ru/dict>].

Дарҳақиқат, ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги долзарб масалаларни ёритишда публицистиканинг ўрни беқиёсдир. Публицистиканинг чуқур мазмуни, ижтимоий-сиёсий масалалар хусусида баҳс-мунозаралар олиб бориши уни сиёсий жараёнда муҳим ўрин тутиши билан белгиланади.

Публицистик услуб жамият ҳаётининг барча соҳаларидаги долзарб масалаларни тасвирлашга қаратилган. “Журналистик услубда (публицистик услубда) таъсир қилишнинг тил функцияси (ташвиқот ва тарғибот) амалга оширилади, бу билан соф маълумот берувчи функция бирлаштирилади (“янгиликлар репортажи, хабарлари”)” [9. Б.33].

Шундай қилиб, публицистика сиёсий ва иқтисодий масалаларни ёритишда муҳим маданий-тарихий аҳамиятга эгаллиги билан оммавий ахборот воситалари матнлари орқали ижтимоий-сиёсий лексикага мунтазам мурожаат қилиш орқали улар таркибига иқтисодий, маданий, диний, ҳарбий, халқаро муносабатлар соҳаси лексикасини сиёсий дискурснинг ажратилмас атрибути эканлигини кўрсатади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Andrea Dettmer. (R)evolution der Sprache. Zum Sprachwandel im modernen Russischen – untersucht anhand russischer Printmedien. – Bielefeld, 2000. 170 с.
2. Зуева Т.А. Стилистика русского языка: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2008. 175 с. (Zueva T.A. Stilistika russkogo yazyka: Uchebnoye posobiye. – Yekaterinburg, 2008. 175 s.)
3. Калугина Ю.Е. Экономические термины в современном политическом дискурсе. Вестн. Моск. унта. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2015. № 3. – 101 с. (Kalugina Yu.Ye. Ekonomicheskiye terminy v sovremennom politicheskom diskurse. Vestn. Mosk. unta. Ser. 21. Upravleniye (gosudarstvo i obshchestvo). 2015. № 3. – 101 s.)
4. Калугина Ю.Е. Кўрсатилган асар. – 101 с. (Kalugina Yu.Ye. Ko'rsatilgan asar. – 101 s.)
5. Калугина Ю.Е. Кўрсатилган асар. – 101 с. (Kalugina Yu.Ye. Ko'rsatilgan asar. – 101 s.)
6. Каримов С. Ўзбек тили функционал стилистикаси. – Самарқанд.: СамДУ, 2010. – 191 с. (Karimov S. O'zbek tili funksional stilistikasi. – Samarqand.: SamDU, 2010. – 191 s.)
7. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1993. 464 с. (Kojina M.N. Stilistika russkogo yazyka. – M.: Prosvetsheniye, 1993. 464 s.)
8. Костомаров В. Г. *Русский язык на газетной полосе*. – М., 1971. 268 с. (Kostomarov V. G. *Russkiy yazyk na gazetnoy polose*. – M., 1971. 268 s.)
9. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2001. 381 с. (Rozenal D.E. Spravochnik po russkomu yazyku. Prakticheskaya stilistika. – M.: Oniks 21 vek: Mir i obrazovaniye, 2001. 381 s.)
10. Романов, А.А. Регулятивная деятельность участников диалога // Язык, культура и социум в гуманитарной парадигме: сб. науч. тр.; Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. 148 с. (Romanov, A.A. Regulyativnaya deyatelnost uchastnikov dialoga // Yazyk, kultura i sositium v gumanitarnoy paradigme: sb. nauch. tr.; Tver. gos. un-t. – Tver, 1999. 148 s.)
11. Солганик Г.Я. Стилистика текста. М.: Флинта. 2000. 251 с. (Solganik G.Ya. Stilistika teksta. M.: Flinta. 2000. 251 s.)
12. Тешабаева Д.М. кўрсатилган асар. – Б.59. (Teshabayeva D.M. ko'rsatilgan asar. – B.59.)
13. Хайруллаев Х. (2019). Об особенностях изучения объекта речевой лингвистики. Иностранная филология: язык, литература, образование, (2 (71), 17-20. извлечено от <https://inlibrary.uz> (Xayrullayev X. (2019). Ob osobennostyax izucheniya obyekta rechevoy lingvistiki. Inostrannaya filologiya: yazyk, literatura, obrazovaniye, (2 (71), 17-20. izvlecheno ot <https://inlibrary.uz>)
14. Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. – Т.: Тафаккур, 2010. 288 с. (Xudoyqulov M. Jurnalistika va publisistika. – T.: Tafakkur, 2010. 288 s.)
15. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: Монография. Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград: Перемена, 2000. 365 с. (Sheygal Ye.I. Semiotika politicheskogo diskursa: Monografiya. In-t yazykoznaneya RAN; Volgogr. gos. ped. un-t. – Volgograd: Peremena, 2000. 365 s.)
16. Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. – М.: Наука, 1976. 150 с. (Shmelev D.N. Sintaksicheskaya chlenimost vyskazyvaniya v sovremennom russkom yazyke. – M.: Nauka, 1976. 150s.)
17. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-p/publitsistika-uz/>
18. <https://sandtv.ru/dict>